

Análise do perfil antropométrico e motor de policiais militares da cidade de Batatais/SP

Marcel Frezza PISA ¹

Bruno PASCOALINO ²

Youssef Dias Saleh BRAHIM ³

Edson Donizetti VERRI ⁴

Evandro Marianetti FIOCO ⁵

Resumo: O policial militar está envolvido na prevenção e no enfrentamento da criminalidade e precisa estar devidamente habilitado e treinado para desenvolver suas funções. A atividade policial pode gerar quadros de estresse e distúrbios à saúde e expor o policial a fatores de risco diversos e maior risco de desenvolver doenças metabólicas e cardíacas, por esse motivo, o policial deve ser encorajado a praticar exercícios físicos e a se manter saudável. O objetivo desse estudo foi analisar o perfil antropométrico e motor de policiais militares da cidade de Batatais/SP. Participaram do estudo 20 policiais do sexo masculino com idade média de $40,0 \pm 4,83$ anos. Os avaliados realizaram medidas de estatura, massa corporal total, dobras cutâneas, circunferência de cintura e quadril e teste de flexibilidade, salto horizontal e agilidade. Foi utilizado o programa Excel e

¹**Marcel Frezza Pisa.** Mestre em Aspectos Biodinâmicos da Atividade Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Treinamento Esportivo - Bases Científicas pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel e Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* marcelpisa@claretiano.edu.br.

²**Bruno Pascoalino.** Bacharelado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário Batatais. Membro do Grupo de Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida e Bolsista PIBIC. *E-mail:* brunopascalaino@yahoo.com.br.

³**Youssef Dias Saleh Brahim.** Bacharel em Fisioterapia pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* youssef.dias@hotmail.com.

⁴**Edson Donizetti Verri.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Biologia e Patologia Buco-dental pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Bacharel em Fisioterapia e Odontologia pela Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Docente pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, do Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* edverri@gmail.com.

⁵**Evandro Marianetti Fioco.** Doutor em Biologia Oral pela Universidade de São Paulo (USP). Mestre em Promoção de Saúde pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. Professor Pesquisador do Projeto de Extensão e Pesquisa Saúde, Educação e Qualidade de Vida, do Claretiano – Centro Universitário. Docente do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* evandroacm@claretiano.edu.br.

SPSS 20.0 para cálculos de IMC, relação cintura/quadril, percentual de gordura corporal, massa magra, massa gorda e correlação de Pearson entre as variáveis analisadas. O grupo apresentou classificação de IMC como sobrepeso = 28,10 Kg/m², RCQ com risco moderado = 0,91 e percentual de gordura acima da média 24,42%. Houve correlação significativa entre as variáveis relacionadas à saúde, entre a estatura e a flexibilidade e em relação ao teste de agilidade, salto horizontal e massa magra. Os dados mostram que o grupo se encontra em uma faixa de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas e cardíacas e que os parâmetros utilizados guardam boa correlação entre si. No resultado em tarefas motoras relacionadas à sua atividade profissional, foi visto que o desempenho no *Shuttle Run* tem relação com a quantidade de MM e com a distância atingida no teste de salto horizontal. O projeto do Claretiano se mostra essencial para a saúde do PM e para a sociedade, que depende da boa atividade profissional da classe.

Palavras-chave: Policiais Militares. Perfil Antropométrico. Desempenho Motor.

Analysis of the anthropometric and motor profile of military police officers in Batatais/SP

Marcel Frezza PISA

Bruno PASCOALINO

Youssef Dias Saleh BRAHIM

Edson Donizeti VERRI

Evandro Marianeti FIOCO

Abstract: The military police officer is involved in preventing and fighting crime and needs to be qualified and trained to carry out his duties. Police activity can generate stress and health disorders and export to police several and greater risk factors for developing metabolic and heart diseases, for this reason the police should be encouraged to exercise and stay healthy. The aim of this study was to analyze the anthropometric and motor profile of military police in the city of Batatais/SP. Twenty male police officers participated in the study, with an average age of 40.0 ± 4.83 years. Prices for height, total body mass, skin folds, waist and hip circumference and flexibility test, horizontal jump and agility. Excel and SPSS 20.0 were used to calculate BMI, waist/hip ratio, body fat percentage, lean mass, fat mass and Pearson correlation between the variables analyzed. The group had a BMI classification as overweight = 28.10 Kg/m^2 , WHR with moderate risk = 0.91 and a percentage of fat above the average 24.42%. There was a significant correlation between variables related to health, between stature and flexibility and the relationship with agility test, horizontal jump and lean mass. The data show that the group finds a range of risk for the development of metabolic and cardiac diseases and that the damage caused by a good correlation with each other. No results in motor tasks related to his professional activity were seen with performance in the Shuttle Run has a relationship with an amount of LM and an affected distance in the horizontal jump test. The Claretian project shows essential for the health of the MP and for the society that depends on the good professional activity of the class.

Keywords: Military Policemen. Anthropometric Profile. Motor Performance.

1. INTRODUÇÃO

As organizações policiais têm por missão garantir a segurança e preservar os direitos fundamentais do cidadão, mantendo a ordem pública, combatendo a criminalidade e violência gerada das mais diversas formas. O policial envolvido na prevenção e enfrentamento da criminalidade precisa estar devidamente habilitado e treinado para as variadas situações de periculosidade encontradas em sua rotina para desempenhar corretamente as suas funções, sendo assim, é imprescindível, devido à complexidade das atitudes e habilidades que envolvem o trabalho policial, a preparação técnica, física e psicológica (CUNHA, 2004).

De acordo com Moraes e Paula (2010) o policial, em nossa sociedade, executa funções que podem ser consideradas imprescindíveis para o bom convívio e ordem social. Dessa forma, o policial, muitas vezes tido como um guerreiro, deve apresentar boa força física e aptidão para o risco, tendo como missão enfrentar o crime e retirar criminosos do convívio social.

A natureza das atividades realizadas, a sobrecarga de trabalho, as relações internas e externas à corporação, cuja organização se fundamenta na hierarquia rígida e disciplina militar são algumas das características peculiares que combinam os riscos inerentes à profissão com o estilo de vida, contribuindo para a exposição de policiais militares aos mais variados agravos de saúde (MORAIS; PAULA, 2010).

De acordo com Jesus, Mota e Jesus (2014), pelo fato de a atividade policial lidar constantemente com a violência e a criminalidade, desencadeia quadros graves de estresse e distúrbio da saúde mental, além disso, os policiais estão expostos a fatores de risco como inatividade física, dislipidemias, tabagismo, etilismo, excesso de peso e obesidade abdominal, assim como a população em geral, e esses fatores estão associados ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) e maior risco cardiovascular.

A partir de uma amostra de 316 policiais militares (PMs) de Feira de Santana, Bahia, investigou-se as barreiras para a prática de atividade física. Os resultados apresentaram que 37% dos indivíduos estavam insuficientemente ativos, sem diferença significativa entre os sexos e a idade. Entre as barreiras percebidas para a prática de atividade física, destacaram-se os compromissos familiares (39,2%), jornada de trabalho (36,7%), falta de equipamento (30,4%), ambiente inseguro (26,9%), falta de companhia (25,6%), tarefas domésticas (20,6%) e falta de recursos financeiros (20,3%) (JESUS; JESUS, 2012).

A exigência do trabalho dos PMs exige esforços físicos diários e, com isso, é necessária uma boa aptidão física. Assim, é de suma importância a adesão e a prática de exercícios físicos regulares dessa categoria profissional, seja para exercício profissional ou para prevenção de agravos à saúde (RODRIGUES; OLIVEIRA; SILVA, 2015). Levando essas análises em consideração, podemos notar a importância de o PM ser fisicamente ativo e gozar de boa condição de saúde para poder desempenhar de maneira eficiente seu trabalho, que é tão valioso para o bom convívio social.

Ao se buscar nas bases de dados estudos relacionados à saúde dos PMs, é possível perceber que essa variável não tem sido muito pesquisada nessa população, o que gera certa preocupação e uma área a ser explorada pela pesquisa. Os resultados de publicações aumentam se for utilizado apenas o termo “militares” como descritor de busca, pois são gerados trabalhos que envolvem os militares das forças armadas (FAs). A maioria dos estudos são sobre saúde física e mental, mas são poucos os estudos sobre os determinantes da prática habitual de atividades físicas (JESUS; JESUS, 2012).

O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil antropométrico e motor de policiais militares da cidade de Batatais/SP e verificar as correlações entre as variáveis relacionadas à saúde e ao desempenho físico relacionado às funções exercidas dentro da corporação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo teve finalidade básica com natureza experimental e análise quantitativa analítica e foi realizado por meio de coletas de dados transversais, utilizando testes antropométricos e motores. A população da amostra foi composta por 20 PMs do sexo masculino, alocados no 15º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de Batatais, Estado de São Paulo e foi selecionada por conveniência, mediante aceitação após os sujeitos terem sido informados verbalmente, por escrito e assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A cidade de Batatais conta com 30 policiais militares em atividade, portanto, a amostra analisada representa 66,7% do total dessa quantidade.

As coletas de dados foram realizadas nas dependências do Labim/Lafis e na pista de atletismo do Claretiano – Centro Universitário às terças e quintas-feiras, com início às 9h00min.

Testes Antropométricos

Para a realização das coletas, foram adotados os procedimentos indicados pelo Manual de Antropometria (IBGE, 2013).

As medidas de estatura e massa corporal total (MCT) foram realizadas utilizando-se uma balança mecânica da marca Welmy (Santa Barbara do Oeste, São Paulo), com capacidade de até 150kg e precisão de 100g, com estadiômetro acoplado com capacidade de medição de até 2m e precisão de 0,5cm.

As medidas das circunferências de cintura e quadril foram realizadas utilizando-se fita métrica inextensível e flexível (BEACHLE; EARLE, 2010). Para determinação da relação cintura/quadril (RCQ), o resultado da circunferência da cintura foi dividido pelo resultado da circunferência do quadril.

A espessura das dobras cutâneas foi verificada utilizando-se adipômetro científico com molas e pressão de 10g/mm², com capacidade de medição de até 88mm e precisão de 0,1mm, da

marca Cescorf, seguindo-se as orientações de Charro *et al.* (2010). E utilizou-se a equação proposta por Jackson e Pollock (1978) para determinar o percentual de gordura corporal. O IMC foi calculado considerando-se a razão entre o peso corporal e o quadrado da estatura (kg/m²).

Testes motores

Os avaliados realizaram os testes de salto horizontal bipodal (BEACHLE; EARLE, 2010), teste de flexibilidade da cadeia posterior no banco de Wells (WELLS; DILLON, 1952) e teste de agilidade *shuttle run* (CHARRO *et al.*, 2010).

Procedimentos estatísticos

Após a coleta, os dados foram planilhados utilizando-se o programa Excel do pacote Office 2016 (Microsoft®). Para as demais análises, utilizou-se o *software* IBM® SPSS® *Statistics*, versão 20.0 (IBM Corporation®).

Utilizou-se o teste de correlação de Pearson para verificar as possíveis correlações entre as variáveis investigadas e foi adotada a classificação de 0 a 0,3 (desprezível), de 0,3 a 0,5 (fraca), de 0,5 a 0,7 (moderada), 0,7 a 0,9 (forte) e > 0,9 (muito forte) tanto positiva como negativamente.

3. RESULTADOS

A análise do perfil antropométrico e motor do grupo analisado está apresentada na Tabela 1 com os dados sendo mostrados em média e desvio padrão do grupo e valores mínimos e máximos encontrados.

Tabela 1. Média, desvio padrão e valores mínimos e máximos das variáveis antropométricas e motoras avaliadas.

GRUPO (N= 20)	MÉDIA	DP	MÍNIMO	MÁXIMO
Idade (anos)	40,00	4,83	29,00	48,00
Massa Coporal Total (kg)	84,91	9,67	64,90	101,40
Estatura (m)	1,74	0,05	1,68	1,87
IMC (Kg/m ²)	28,10	3,08	22,72	34,28
Gordura Coporal (%)	24,41	5,75	13,90	37,00
Massa Magra (Kg)	63,88	6,32	50,38	74,65
Massa Gorda (kg)	21,02	6,76	12,05	37,52
RCQ	0,91	0,06	0,80	1,09
Salto Horizontal (m)	1,44	0,17	1,14	1,91
Shuttle run (s)	11,63	0,74	10,26	12,92
Flexibilidade (cm)	19,65	9,15	3,00	37,00

Fonte: elaborado pelos autores.

* n = número; DP = desvio padrão; Kg = quilos; m = metros; cm = centímetros; s = segundos; IMC = índice de massa corporal; RCQ = relação cintura/quadril.

A análise do teste de correlação de Pearson mostrou haver correlação significativa ($p < 0,05$) de moderada a muito forte entre as variáveis antropométricas relacionadas à MCT e à quantidade de gordura e os indicadores de risco à saúde, como o IMC (moderada e forte) e a RCQ (moderada).

No que diz respeito aos testes motores, a análise mostrou haver correlação negativa moderada entre o desempenho no teste *shuttle run* e a quantidade de massa magra ($p < 0,05$) e o desempenho no teste de salto horizontal ($p < 0,02$). Houve, ainda, correlação moderada entre o desempenho no teste de salto horizontal e a quantidade de massa magra.

O teste revelou uma correlação negativa moderada entre a estatura dos avaliados e o desempenho no teste de flexibilidade sentar e alcançar ($p < 0,02$), conforme pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2. Resultado do teste de correlação de Pearson entre as variáveis antropométricas e motoras dos indivíduos avaliados.

	Idade	Estatutura	Peso	IMC	%GC	MM	MG	RCQ	Flexibilidade	Salto Horizontal	Shuttle Run
Idade	1	0,39	-0,09	-0,11	0,07	-0,18	0,03	0,20	-0,04	-0,06	0,27
Estatutura	0,39	1	0,37	-0,15	-0,08	0,50*	0,05	-0,09	-0,52**	0,16	-0,35
Peso	-0,09	0,37	1	0,86#	0,55**	0,71#	0,76#	0,40	-0,43	0,29	-0,16
IMC	-0,11	-0,15	0,86#	1	0,63#	0,49*	0,77#	0,49*	-0,17	0,26	-0,01
%GC	0,07	-0,08	0,55*	0,63#	1	-0,17	0,96#	0,54*	-0,35	-0,08	0,35
MM	-0,18	0,50*	0,71#	0,49*	-0,17	1	0,9	0,00	-0,23	0,42	-0,50*
MG	0,03	0,05	0,76#	0,77#	0,96#	0,9	1	0,56*	-0,40	0,03	0,23
RCQ	0,20	-0,09	0,40	0,49*	0,54**	0,00	0,56**	1	-0,18	-0,02	0,36
Flexibilidade	-0,04	-0,52**	-0,43	-0,17	-0,35	-0,23	0,40	-0,18	1	0,20	-0,41
Salto Horizontal	-0,06	0,16	0,29	0,26	-0,08	0,42	0,03	-0,02	0,20	1	-0,55**
Shuttle Run	0,27	-0,35	-0,16	-0,01	0,35	-0,50*	0,23	0,36	-0,41	-0,55**	1

Fonte: elaborado pelos autores.

* = significância $p < 0,05$; ** = significância $p < 0,02$; # = significância $p = 0,00$; MCT = massa corporal total; IMC = índice de massa corporal; %GC = percentual de gordura corporal; MM = massa magra; MG = massa gorda; RCQ = relação cintura/quadril.

4. DISCUSSÃO

A avaliação antropométrica do grupo de PMs indicou que o grupo avaliado se encontra na faixa de sobrepeso ou pré-obesidade ($28,10 \text{ Kg/m}^2$) de acordo com a tabela de referência de IMC. Os participantes também se encontram em uma faixa de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas e cardíacas (WHO, 1997). Uma avaliação mais detalhada mostrou que, dentro do grupo, 5 PMs (25%) estão na faixa ideal, considerada saudável, e 6 (30%) estão na faixa de obesidade grau 1, apresentando maior risco à saúde.

Na avaliação dos resultados da RCQ (HEYWARD; WAGNER, 1996), foi identificado que grupo apresenta risco moderado à saúde

(0,91), porém, dentro do grupo, 2 PMs (10%) apresentaram risco muito alto ($>1,00$). Com relação ao %GC, utilizando-se a tabela de Foss e Keteyian (2000), o resultado do grupo se encontra acima da média populacional (24,42%) para a faixa etária avaliada.

De acordo com Nunes *et al.* (2009), o IMC não é um bom indicador de saúde ou de gordura corporal, podendo subestimar ou superestimar o risco à saúde de acordo com a classificação, pois, além da gordura corporal, a massa magra e o tamanho dos membros influenciam nesse frágil índice.

Em nosso estudo, os marcadores de risco à saúde apresentaram correlação moderada à forte entre si, mostrando que apesar das possíveis interferências e erros que cada método pode apresentar, eles guardam boa inter-relação, mas devem ser utilizados com cautela levando em conta a especificidade de cada caso.

Evidenciada, atualmente, como um dos maiores agravos à saúde pública, a obesidade é uma doença multifatorial, estando associada à alimentação inadequada e à inatividade física ou sedentarismo, e é fator desencadeante para diversas outras patologias. No quadro clínico da obesidade, o ambiente interno se encontra em estado pré-inflamatório constante, caracterizado pelo aumento da secreção de diversas substâncias, como adipocinas, angiotensinogênios, fator de necrose tumoral, interleucina 6, entre outros, que vão atuar no desenvolvimento de resistência à insulina e diabetes, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e arterosclerose (OLIVEIRA *et al.*, 2020).

No estudo de Jesus, Mota e Jesus (2014), em uma amostra com 316 policiais, os autores identificaram considerável prevalência de risco cardiovascular elevado (RCE) em policiais militares de Feira de Santana – BA relacionado com a medida da circunferência da cintura (CC). O RCE foi mais frequente entre homens, entre os policiais com mais tempo de serviço na polícia e entre os fisicamente inativos, ajustado pela graduação na polícia.

Teixeira e Pereira (2010) avaliaram 1011 militares de 18 a 54 anos da aeronáutica brasileira. Os autores verificaram que a idade e o IMC têm correlação negativa com o desempenho nos testes de aptidão cardiorrespiratória, resistência muscular de braços e de

tronco e flexibilidade. A idade influenciou todos os resultados, e os militares que apresentavam sobrepeso e obesidade tiveram piores resultados ajustados pela idade.

Em nosso estudo, o IMC, a MCT, o %GC e a MG não apresentaram correlação significativa com o desempenho nos testes motores. Por outro lado, a MM apresentou correlação negativa (-0,50; $p < 0,05$) (A) com o resultado do *shuttle run*, mostrando que existe a probabilidade de que, quanto maior a quantidade de MM, menor será o tempo para realizar o teste, e também foi identificada correlação negativa (-0,55; $p < 0,02$) (B) entre a distância atingida no salto horizontal e o resultado do *shuttle run*.

Esses dados por si só sugerem que o PM, para cumprir bem a sua atividade profissional, que envolve esforços físicos diários, e para prevenir agravos à saúde, deve se manter fisicamente ativo, contando com boa quantidade de MM e ter sua capacidade de força e força rápida bem desenvolvidas.

Figura 1. Gráficos de correlação entre os resultados do teste *Shuttle Run*, Salto Horizontal e Massa Magra.

Fonte: elaborado pelos autores.

A análise dos dados mostrou uma interessante correlação (-0,52; $p < 0,02$) (C) entre a estatura dos PMs avaliados e o desempenho no teste de flexibilidade da cadeia posterior, indicando que a estatura pode influenciar na flexibilidade, mostrando que há uma certa probabilidade de que quanto maior for a estatura menor serão os índices de flexibilidade.

Figura 2. Gráfico de correlação entre os resultados do teste de flexibilidade e a estatura dos avaliados.

Fonte: elaborado pelos autores.

A prática de exercícios físicos deve ser encorajada nessa população, pois tem fundamental importância no desempenho do trabalho, gera mais disposição e vivacidade para as atividades diárias, diminui a ansiedade, melhora a autoestima e a qualidade do sono. Entretanto, os policiais militares relatam que a carga excessiva de trabalho gera falta de tempo, indisposição, favorece a alimentação inadequada, aumenta o desinteresse pelo exercício físico e eleva os níveis de sedentarismo na corporação. Outro ponto levantado é sobre a realização de trabalho além do expediente normal; o relacionamento hierárquico e a falta de efetivo contribuem para o aumento da carga de trabalho (RODRIGUES; OLIVEIRA; SILVA, 2015).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados obtidos nesse estudo, foi possível notar que os PMs da cidade de Batatais se encontram em uma faixa de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas e cardíacas

e que os parâmetros utilizados guardam boa correlação entre si. No resultado em tarefas motoras relacionadas à sua atividade profissional foi visto que o desempenho no *shuttle run* tem relação com a quantidade de MM e com a distância atingida no teste de salto horizontal, evidenciando a necessidade de o PM se manter sempre ativo fisicamente para desempenhar bem o seu papel na sociedade.

Alguns estudos justificam nossos resultados encontrados pelo fato de a rotina de trabalho excessiva e estressante ser um empecilho ou um fator complicador para que o PM mantenha uma rotina de exercícios físicos em seu tempo livre. Diante disso, o projeto do Grupo de Pesquisa em Saúde e Qualidade de Vida do Claretiano – Centro Universitário que permite que os PMs da cidade de Batatais/SP usem seus espaços, como pista de atletismo, piscina e academia, de maneira gratuita se mostra essencial para a saúde do PM e para a sociedade que depende da boa atividade profissional da classe.

REFERÊNCIAS

BEACHLE, T. R.; EARLE, R. W. *Fundamentos do treinamento de força e do condicionamento físico*. 3. ed. Barueri: Manole, 2010.

CHARRO, M. A. *et al. Manual de avaliação física*. São Paulo: Phorte, 2010.

CUNHA, N. V. Como se “fabrica” um policial: algumas considerações em torno dos processos de socialização e formação profissional. *Comum - Rio de Janeiro*, v. 9, n. 22, p. 198-207, jan./jun. 2004.

FOSS, M. L.; KETEVIAN, S. J. *Bases fisiológicas do exercício e do esporte*. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000.

HEYWARD, V. H.; WAGNER, D. R. *Applied Body Composition Assessment*. Champaign, Illinois: Ed. Human Kinetics, 1996.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Pesquisa Nacional de Saúde. *Manual de Antropometria*. Rio de Janeiro: IBGE, 2013.

JACKSON, A. S.; POLLOCK, M. L. Generalized equations for predicting body density of men. *British Journal of Nutrition*, v. 40, n. 3, p. 497-504, 1978.

JESUS, G. M.; JESUS, E. A. Nível de atividade física e barreiras percebidas para a prática de atividades físicas entre policiais militares. *Revista Brasileira de Ciências e Esporte*, v. 34, n. 2, p. 433-448, 2012.

JESUS, G. M.; MOTA, N. M.; JESUS, E. A. Risco cardiovascular em policiais militares de uma cidade de grande porte do Nordeste do Brasil. *Revista Brasileira de Ciências e Esporte*, v. 36, n. 3, p. 692-699, 2014.

MORAIS, L. P.; PAULA, A. P. Identificação ou Resistência? Uma Análise da Constituição Subjetiva do Policial. *RAC*, Curitiba, v. 14, n. 4, p. 633-650, 2010.

NUNES, R. R. *et al.* Confiabilidade da classificação do estado nutricional obtida através do IMC e três diferentes métodos de percentual de gordura corporal em pacientes com diabetes melito tipo 1. *Arq Bras Endocrinol Metab.*, v. 53, n. 3, p. 360-367, 2009.

OLIVEIRA, C. C. *et al.* Obesity: inflammation and bioactive compounds. *J. Health Biol Sci.*, v. 8, n. 1, p. 1-5, 2020.

RODRIGUES, D. C.; OLIVEIRA, B. N.; SILVA, A. F. Saúde do trabalhador e qualidade de vida: experiência em um batalhão de Polícia Comunitário do sertão cearense. *Motrivivência*, v. 27, n. 44, p. 142-149, 2015.

TEIXEIRA, C. S.; PEREIRA, E. F. Aptidão física, idade e estado nutricional em militares. *Arquivo Brasileiro de Cardiologia*. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/abc/v94n4/aop00110.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018.

WELLS, K. F.; DILLON, E. K. The sit and reach: a test of back and leg flexibility. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, Washington, v. 23, n. 1, p. 115-118, 1952.

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Obesity: preventing and managing the global epidemic of obesity*. Report of the WHO consultation of obesity. Geneva: WHO, 1997.